

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Нодирабегим Ибодуллаева

Психолог-полиграфолог

ГУВД г.Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038514>

Аннотация

В работе рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования использования специальных психологических знаний в процессе расследования преступлений. Анализируются современные нормативно-правовые основы, регламентирующие применение психологических методов и привлечение специалистов-психологов к следственным действиям. Особое внимание уделяется проблемам процессуального оформления результатов психологических исследований и их доказательственного значения.

Ключевые слова: специальные психологические знания, расследование преступлений, судебно-психологическая экспертиза, следственные действия, правовое регулирование.

Современное уголовное судопроизводство невозможно представить без активного использования специальных психологических знаний, которые существенно расширяют возможности следователя в раскрытии и расследовании преступлений. Правовое регулирование применения этих знаний представляет собой сложную систему нормативных актов различного уровня, определяющих порядок и условия их использования в уголовном процессе.

Основопологающим элементом правового регулирования выступает Уголовно-процессуальный кодекс, закрепляющий базовые формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Особое значение имеют положения, регламентирующие назначение и производство судебно-психологической экспертизы, участие специалиста-психолога в следственных действиях, а также использование психологических знаний непосредственно следователем при производстве расследования.

Существенную роль в правовом регулировании играют ведомственные нормативные акты, детализирующие порядок привлечения психологов к участию в следственных действиях. В

частности, они определяют требования к квалификации специалистов, процедуру их вызова, права и обязанности при участии в следственных действиях, особенности процессуального оформления результатов их деятельности.

Отдельного внимания заслуживает правовое регулирование судебно-психологической экспертизы как одной из наиболее востребованных форм использования специальных психологических знаний. Законодательство устанавливает четкие требования к порядку назначения экспертизы, правам и обязанностям эксперта-психолога, структуре и содержанию экспертного заключения. При этом особое значение придается соблюдению процессуальных гарантий прав участников уголовного судопроизводства при проведении экспертного исследования.

В последние годы наблюдается тенденция к расширению сферы применения специальных психологических знаний в уголовном процессе. Это находит отражение в формировании новых направлений судебно-психологической экспертизы, таких как исследование информационно-психологического воздействия, экспертиза профессиональной деятельности в экстремальных условиях, психологический анализ цифровых следов.

Важным аспектом правового регулирования является определение доказательственного значения результатов применения специальных психологических знаний. Заключение эксперта-психолога признается самостоятельным видом доказательств, однако его оценка должна производиться в совокупности с другими собранными по делу доказательствами. При этом особое внимание уделяется научной обоснованности применяемых методик и их соответствию современным требованиям психологической науки.

Международный опыт показывает различные подходы к правовому регулированию использования специальных психологических знаний. В странах англо-саксонской правовой системы значительное внимание уделяется оценке научной достоверности применяемых методов (критерии Дауберта), тогда как в континентальной системе права акцент делается на процессуальных аспектах проведения исследований.

Современное состояние правового регулирования применения специальных психологических знаний характеризуется определенной фрагментарностью и наличием пробелов. В частности, требуют

дополнительной регламентации вопросы использования новых психологических методик и технологий, применения дистанционных форм проведения исследований, определения границ компетенции специалиста-психолога.

Перспективы совершенствования правового регулирования связаны с необходимостью разработки единых стандартов применения психологических методов в уголовном судопроизводстве, создания системы профессиональной сертификации судебных психологов, формирования механизмов оценки качества психологических исследований.

Использованная литература:

1. Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2020. - 608 с.
2. Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р. Судебная экспертиза: Курс общей теории. - М.: Норма, 2019. - 480 с.
3. Енгальчев В.Ф., Кравцова Г.К., Холопова Е.Н. Судебная психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессах. - М.: Юнити-Дана, 2018. - 351 с.
4. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза: учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2019. - 309 с.
5. Романов В.В. Юридическая психология: учебное пособие для вузов. - М.: Юрайт, 2021. - 170 с.
6. Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: Учебник. - М.: Норма, 2018. - 640 с.